

possibilities of the future. materials of the II International Scientific and Practical Conference. Donetsk, 2023. S. 252—257.

3. *Istraty A.Yu., Kozlova E.G.* Tools for minimizing personnel resistance to changes in business processes // *Drukerovsky Bulletin*. 2023. № 4 (54). S. 159—165.

4. *Kuznetsova I.V.* Development of agriculture as the basis of Russia's security // *Actual problems of state and municipal administration of modern Russia: Collection of articles of the international scientific and practical conference for the 85th anniversary of MGOU / Resp.* ed. A.V. Solodilov, comp. M.A. Novikova. 2016. S. 123—127.

5. *Russia under change / Ed. Yu.M. Osipov, I.R. Bugayan, E.S. Zotova.* M.; Rostov n/a: Publishing house YURNТs RANEPА, 2020. 290 s.

6. *Solodilov A.V., Sholotonova E.S.* The economic nature of food security // *Topical issues of economics, finance and accounting in agriculture. materials of the national intercollegiate scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists.* Balashikha, 2021. S. 170—174.

А.И. АФОНИН, И.М. ЖУРАХОВСКАЯ, А.А. ЧЕКАН

Научно-методическое сопровождение развития лидерских качеств сотрудников государственных организаций*

Аннотация. В статье показано, что на всех уровнях государственного и муниципального управления сформировалась потребность в профессиональных лидерах и поэтому возникает вопрос о необходимости создания специальных условий, способствующих развитию лидерских качеств и навыков как у руководителей госорганов, так и у сотрудников. Одной из самых сложных проблем, которую пытаются решить ученые и практики, исследующие проблемы лидерства, является определение подходов к развитию лидерского потенциала.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Афонин А.И., Жураховская И.М., Чекан А.А. Научно-методическое сопровождение развития лидерских качеств сотрудников государственных организаций // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 244— 252. DOI:

Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерские качества, лидерский потенциал, сотрудник.

Abstract. The article considers that at all levels of state and municipal administration, the need for professional leaders has formed, and therefore the question arises of the need to create special conditions that contribute to the development of leadership qualities and skills of both heads of state organizations and employees. One of the most difficult challenges that scientists and practitioners who investigate leadership challenges are trying to solve is identifying approaches to developing leadership capacity.

Keywords: leader, leadership, leadership qualities, leadership potential, employee.

УДК 316
ББК 60.5

Рассматривая лидерство как групповой феномен, мы считаем, что сотрудник госорганизации по роду своей деятельности является профессиональным лидером, а значит, сотрудников-лидеров в организации может быть несколько, при этом каждый имеет свое «предпочитаемое» направление деятельности (образовательная, методическая, спортивная, проектная и др.). Также в госорганизации возможно существование универсальных лидеров, проявляющих лидерскую позицию независимо от содержания профессиональной ситуации. Таким образом, проблема выявления, поддержки и развития лидерского потенциала сотрудников госорганизаций является весьма актуальной.

Создание продуктивных условий для формирования и развития лидерских качеств сотрудников госорганизаций требует тщательного анализа ситуации, включающего диагностику профессиональных и личностных возможностей сотрудников, изучение их профессиональной мотивации, жизненных ценностей и т. д. [5].

Проблема выявления, развития и поддержки лидеров в обществе в целом и в государственном управлении в частности может быть решена посредством организации специальной подготовки лидеров (программы дополнительного образования), а также за счет создания специальной среды, где особый акцент делается на активном

использовании технологий и методик, позволяющих через совместную деятельность активизировать потенциальные лидерские качества.

Образовательная среда, создавая мотивационное и развивающее поле, оказывает стимулирующее влияние на развитие лидерского потенциала сотрудников госорганизаций. Особое значение имеют социокультурный и организационный компоненты (например, качество образовательного процесса, самоуправление, разработка и реализация проектов и др.), социально-психологические факторы среды (открытость, доступность, делегирование полномочий и др.). Опосредованно на формирование и развитие лидерских качеств сотрудников госорганизаций влияют социально-экономические факторы среды (статусность, престижность, финансовая составляющая и др.). Как один из показателей оценки влияния образовательной среды на успешность развития лидерских качеств сотрудников госорганизаций можно рассматривать удовлетворенность сотрудников своей профессиональной деятельностью, которая во многом зависит от сформированности их лидерской позиции.

Удовлетворенность профессиональной деятельностью предполагает два взаимосвязанных между собой компонента. С одной стороны, это субъективный компонент (профессиональные и личные интересы и запросы, самооценка своих способностей, претензий, возможностей и др.), с другой стороны, это объективный компонент (престижность профессии, возможность выбора, наличие вакансий, профессиональная поддержка и сопровождение, свобода в выборе образовательных программ и технологий, возможность карьерного роста и др.) [1]. На основе сочетания этих компонентов и формируется удовлетворенность профессиональной деятельностью. Если эти компоненты соотносимы, то можно говорить о высокой степени удовлетворенности профессиональной деятельностью.

Изучение мнения сотрудников госорганизаций Москвы и Московской области показало, что большинство из них адекватно определяют свои возможности и четко представляют свои интересы и склонности (72%), почти половина от числа опрошенных сотрудников как свою сильную сторону рассматривают знания, умение разрешать конфликты, руководить проектами как свои достоинства выделяют лишь 18%, еще меньшее количество сотрудников госорганизаций (16%) готово к продуктивному взаимодействию с руководством

и коллегами. Каждый четвертый из опрошенных сотрудников госорганов отмечает у себя наличие лидерских качеств, и практически все готовы работать над их формированием и развитием. Следует отметить, что практически все из опрошенных сотрудников госорганов выразили готовность проявлять активность или уже проявили ее в профессиональной деятельности.

Анализ научных исследований, раскрывающих содержательные и организационные вопросы формирования и развития лидерских качеств сотрудников госорганов в условиях повышения их квалификации, позволил выделить такие направления этой деятельности, как формирование и развитие тех черт личности, которые стимулируют лидерскую позицию в госоргане; совершенствование ключевых навыков лидерского поведения; повышение компетентности в решении профессиональных и межличностных проблем.

Современные социально-экономические условия предъявляют к сотрудникам госорганов требование быть эффективными лидерами. Эффективные лидеры, в том числе и сотрудники-лидеры, обладают качеством, которое называют эмоциональным интеллектом. Составляющие эмоционального интеллекта, позволяющие сотруднику стать эффективным лидером, — самоконтроль, самосознание, социальные навыки и мотивация.

Лидерские качества сотрудников госорганов способствуют реализации субъектно-субъектных отношений и обеспечивают социально-эмоциональное влияние. Развитие лидерских качеств у сотрудников госорганов — это не ситуативные действия, а целостный динамичный процесс, внутренняя мотивированность сотрудника на лидерское поведение, на психологическую (формирование лидерской установки), теоретическую (система знаний сотрудника о теории и практике лидерства) и практическую готовность (система умений и навыков реализовывать лидерский потенциал в различных ситуациях) на активные действия по достижению поставленных целей. Таким образом, речь идет о создании в госорганах поля лидерства — совокупности разнообразных ситуаций, предоставляющей возможность сотруднику проявить свои лидерские качества. У сотрудника-лидера, на наш взгляд, сформировалось осознанное отношение к своей профессиональной деятельности. Развитие лидерских качеств сотрудника возможно только в ситуации профессионально-личностного саморазвития, поэтому одной из функций

формирования лидерского стиля поведения является активизация жизненной позиции личности и, как результат, ее гармоничное развитие.

Одним из компонентов процесса развития сотрудников-лидеров является образовательная среда в госорганизации, способствующая проявлению и развитию лидерских качеств.

Критериями оценки такой среды являются: эмоционально комфортное самочувствие всех участников процесса; возможность свободной коммуникации между ними; возможность для интеллектуального роста и профессионального развития; гарантии справедливого и уважительного отношения между сотрудниками и руководителями; мотивация и стимулирование активности сотрудников [3].

Организация научно-методического сопровождения развития лидерских качеств сотрудников госорганизаций имеет свои закономерности. Так, результат сопровождения зависит от уровня мотивации сотрудника на лидерское поведение; от его готовности к проявлению рефлексивной позиции; от объективности диагностики личностных и профессиональных особенностей сотрудника [4].

В качестве задач научно-методического сопровождения развития сотрудника-лидера можно предложить следующее:

- поддержку самостоятельности сотрудника в решении профессиональных задач любой сложности;
- развитие профессиональных умений при выполнении сотрудником образовательной, конкурсной, проектной и других видов деятельности;
- поддержку и развитие умений у сотрудника проявлять лидерские качества и при этом использовать потенциальные ресурсы коллег и различные ситуации;
- формирование навыков стрессоустойчивого поведения и умений принимать решения в неблагоприятной для профессиональной деятельности ситуации;
- поддержку умений принимать роль лидера, адекватно оценивая ситуацию и мобилизуя собственные волевые усилия в кризисной ситуации и др.

Определять научно-методическое сопровождение развития лидерских качеств сотрудников госорганизаций только как процесс, на наш взгляд, слишком узко. Мы считаем, что научно-методическое

сопровождение развития лидерских качеств сотрудников госорганizations следует рассматривать не только как процесс, но и как конкретную технологию. Особенности госорганизации, характеристики коллектива (возраст, опыт, общий эмоциональный фон, уровень квалификации, условия взаимодействия и др.) определяют вариативную составляющую. В соответствии с этим можно выделить основные типы ситуаций, предполагающих целесообразность сопровождения развития лидерских качеств сотрудников госорганizations: предметно-практические, интеллектуальные, эмоциональные, мотивационно-волевые, спонтанные.

К компонентам научно-методического сопровождения развития лидерских качеств сотрудника относятся:

- организационный компонент — создание условий реализации научно-методического сопровождения: планирование системы внутрикорпоративного обучения, стимулирование участия в профессиональных конкурсах, проектах, поддержка профессиональных инициатив и др.;
- содержательно-технологический компонент — реализация программ обучения по повышению лидерской компетенции сотрудников госорганizations, осуществляемая через инвариантные и вариативные модули, интерактивные технологии и обеспечивающие возможность проявления лидерского потенциала сотрудника в практической деятельности;
- эмоциональный компонент — создание положительного эмоционального фона взаимоотношений в процессе научно-педагогического сопровождения развития лидерских качеств сотрудника, развитие его умений адекватно выражать свои эмоциональные состояния в различных ситуациях и контролировать свои эмоциональные проявления;
- оценочный компонент, предполагающий самооценку и экспертную оценку результатов реализации лидерской позиции сотрудником в организации.

Таким образом, представляя научно-методическое сопровождение развития лидерских качеств сотрудников госорганizations в процессе их профессиональной деятельности как технологию, можно выделить конкретные шаги по ее осуществлению: диагностика сформированности лидерских качеств; целеполагание и мотивация к развитию лидерских качеств; планирование действий и мероприятий по

развитию лидерских качеств сотрудника; проектирование и практическая реализация этих действий и мероприятий; корректировка действий и их улучшение; анализ и оценка сформированности лидерских качеств сотрудника. При этом научно-методическое сопровождение развития лидерских качеств сотрудников как технология осуществляется поэтапно.

Важно, что научно-педагогическое сопровождение развития лидерских качеств сотрудников госорганов носит чаще всего индивидуальный характер, т. е. в ходе такого сопровождения осуществляется индивидуальная работа с сотрудником, которая предполагает включение его в активную деятельность по мотивации, оценке и развитию своего лидерского потенциала. Готовность сотрудников госорганов к реализации лидерской позиции невозможна без их теоретической подготовленности на основе формирования системы знаний по проблеме лидерства. Научно-методическое сопровождение развития лидерских качеств сотрудников госорганов предполагает как теоретическое изучение лидерства, так и организацию группового и коллективного взаимодействия сотрудников, их творческого сотрудничества через реализацию интерактивных методов и разнообразных форм взаимодействия [2].

К методам и формам научно-методического сопровождения развития лидерских качеств сотрудников госорганов можно отнести различные виды лекций (лекция-диалог, проблемная лекция и др.), семинаров и семинаров-практикумов («Искусство вести за собой», «Лидер — кто он?» и др.), рефлексивных практикумов, мастер-классов, творческих мастерских и тренингов («Лидерами рождаются или лидерству можно научиться?», «Почему лидеров всегда мало?»), школу лидерства для молодых специалистов и др. [6].

Еще одним условием научно-методического сопровождения развития лидерства является стимулирование сотрудников госорганов к проявлению лидерских качеств, которое выражается в поддержке профессиональных инициатив, повышении квалификации и самообразования, участии в профессиональных и социально значимых проектах и конкурсах. Такие формы поддержки повышают статус и авторитет сотрудников госорганов, тем самым актуализируя лидерский потенциал. Стимулирование сотрудников к проявлению лидерских качеств в организации предполагает последовательную реализацию следующих этапов:

- определение и формирование лидерских качеств у сотрудника;
- понимание и принятие важности развития у сотрудника лидерских качеств;
- выработку умений и навыка действовать в соответствии с лидерской компетентностью.

Исходя из вышеизложенного, под научно-методическим сопровождением развития лидерских качеств сотрудников госорганизаций понимаются взаимосвязанные целенаправленные действия и мероприятия, направленные на оказание помощи сотруднику в осознании и проявлении своей лидерской позиции.

Таким образом, лидерство, с одной стороны, — это процесс управления взаимодействием различных структур организации, а с другой — социально-эмоциональное влияние сотрудника на коллег посредством как авторитета, так и субъектно-субъектного характера отношений между всеми участниками межличностных отношений, которое обеспечивает взаимное понимание и согласие в достижении общих целей. Лидерство является профессионально-личностной характеристикой любого сотрудника, отражающей его готовность к широкому спектру взаимодействий в организации и окружающем его социуме.

Литература

1. Афонин А.И., Жураховская И.М., Шолотонова Е.С. Инструменты бизнеса: как рассчитать лояльность, удовлетворенность и вовлеченность сотрудников в условиях кризиса // *Философия хозяйства*. 2023. № 6 (150). С. 209—224.

2. Бабинцев В.П., Федотова М.А., Кулишов Е.Н., Попов Т.В. Стратегии развития команд в цифровом техносциальном пространстве организации: концепция, анализ и оценка // *Russian Economic Bulletin*. 2022. Т. 5. № 2. С. 20—28.

3. Брага И.В., Кузнецова И.В. Этика формальных и неформальных служебных отношений // *Управление персоналом: реалии настоящего и возможности будущего: Сборник материалов III Международной научно-практической конференции, приуроченной к 55-летию инженерно-экономического факультета*. Донецк, 2024. С. 262—268.

4. *Истратий А.Ю., Козлова Е.Г.* Инструменты минимизации сопротивления персонала изменениям в бизнес-процессах // Друке-ровский вестник. 2023. № 4 (54). С. 159—165.

5. *Истратий А.Ю., Чекан А.А.* Управление изменениями в кад-ровых процессах и их влияние на бизнес // Философия хозяйства. 2023. № 6 (150). С. 199—209. DOI: 10.5281/zenodo.10091219.

6. *Шарян Э.Г.* Тренинг как способ профессионального и лич-ностного развития сотрудника в организации // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Экономика. 2019. № 4. С. 82—88.

References

1. *Afonin A.I., ZHurahovskaya I.M., SHolotonova E.S.* In-strumenty biznesa: kak rasschitat' loyal'nost', udovletvorennost' i вовлеченност' sotrudnikov v usloviyah krizisa // Filosofiya hozyajstva. 2023. № 6 (150). S. 209—224.

2. *Babincev V.P., Fedotova M.A., Kulishov E.N., Popov T.V.* Strate-gii razvitiya komand v cifrovom tekhnosocial'nom pro-stranstve organi-zacii: koncepciya, analiz i ocenka // Russian Economic Bulletin. 2022. T. 5. № 2. S. 20—28.

3. *Braga I.V., Kuznecova I.V.* Etika formal'nyh i nefor-mal'nyh slu-zhebnyh otnoshenij // Upravlenie personalom: realii nastoyashchego i vozmozhnosti budushchego: Sbornik materialov III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, priurochen-noj k 55-letiyu inzhe-nerno-ekonomicheskogo fakul'teta. Doneck, 2024. S. 262—268.

4. *Istratij A.YU., Kozlova E.G.* Instrumenty minimiza-cii sopro-tivleniya personala izmeneniyam v biznes-processah // Drukerovskij vest-nik. 2023. № 4 (54). S. 159—165.

5. *Istratij A.YU., CHEkan A.A.* Upravlenie izmeneniyami v kadrovyyh processah i ih vliyanie na biznes // Filosofiya hozyaj-stva. 2023. № 6 (150). S. 199—209. DOI:

6. *SHaryan E.G.* Trening kak sposob professional'nogo i lich-nostnogo razvitiya sotrudnika v organizacii // Vestnik Mos-kovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Ser. Ekono-mika. 2019. № 4. S. 82—88.